

АУТСОРСИНГ ШАРТНОМАСИ БЎЙИЧА КЎРСАТИЛАДИГАН ХИЗМАТЛАРНИНГ СИФАТИ

Норбойев Шерзод Бердиали ўғли

Жамоат хавфсизлиги университети

Мустақил изланувчиси:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8098367>

Аннотация: Ушбу мақолада аутсорсинг хизматларини кўрсатиш бўйича хизматларнинг сифатини ошириш ҳамда амалдаги қонунчиликга аутсорсинг шартномаларини киритиш орқали бу хизматнинг сифатини ошириш ва тартибга солиш бўйича айрим таклифлар ишлаб чиқилган

Калит сўзлар: аутсорсинг, адабиётлар, қонун, давлат, хизмат, сифат, тадқиқот

Аннотация: В данной статье разработаны некоторые предложения по повышению качества услуг аутсорсинга и по совершенствованию качества и регламентации даеоей услуги путем введения договоров аутсорсинга в действующее законодательства.

Ключевые слова: ауисорсинг, литература, право, государство, услуга, качество, исследование.

Annotation: In this article, some proposals have been developed to improve the quality of outsourcing services and to improve the quality and regulation of this service by introducing outsourcing contracts into the current legislation.

Key words: outsourcing, literature, law, state, service, quality, research.

Аутсорсинг шартномасининг муҳим шартларидан бири шартнома бўйича тақдим этиладиган хизматлар сифати тўғрисидаги шарт ҳисобланади.

ЎР ФК 38-бобида мустақамланган ҳақ эвазига хизмат кўрсатиш шартномасининг норматив-ҳуқуқий моделида хизмат сифатини баҳолаш мезонлари тўғрисида ҳеч қандай кўрсатма мавжуд эмас. Хизматнинг сифатини аниқлаш доирасида пудрат тўғрисидаги (ЎР ФК 647-моддаси 1-қисми) нормаларни субсидиар қўллаш асосида айтиш мумкинки, хизмат сифати шартнома шартларига жавоб бериши лозим. Бироқ, шартномада хизмат сифати тўғрисидаги шарт мавжуд бўлмаса ёки тўлиқ бўлмаса одатда тегишли турдаги хизматларга қўйиладиган талабларга мос келиши керак.

Бундан ташқари илмий адабиётларда бажарилган ишлар сифати тўғрисидаги бир қатор нормаларни кўрсатилган хизматларга нисбатан қўллаб бўлмайдиган фикрлар ҳам мавжуд. Масалан, Б.Д.Завидов ва

С.Н.Белозероваларнинг фикрича, “Иш натижасининг лозим даражада сифатли эмаслигини аниқлаш муддатлари” тўғрисидаги қоидаларни ҳақ эвазига хизмат кўрсатиш муносабатларига нисбатан қўллаб бўлмайди.¹

Худди шундай фикрни Н.С.Жўраев ва С.Ф.Отахоновлар ҳам илгари суриб, қўйидагиларни таъкидлайди: “Пудрат тўғрисидаги ва маиший пудрат тўғрисидаги қоидалар қўлланилишининг шарти, уларнинг Фуқаролик Кодексининг 38-боб қоидаларига мос келишлигидадир. Шунга кўра, моддий натижага эга бўлмаган хизматларга нисбатан, одатда камчиликларни аниқлаш муддатлари (651-модда) тўғрисидаги қоидалар қўлланилмайди, чунки ижрочи мажбурият бажарилгандан кейин (туристик хизмат, меҳмонхона хизматлари) эмас, балки фақат уни амалга ошириш давомида етказилган камчиликлар учун жавобгар бўлиши мумкин. Шунингдек, ёрдамчи пудратчилар жалб этилиши мумкин бўлган пудрат шартномасининг қоидалари хизмат кўрсатиш шартномасига нисбатан татбиқ этилмайди”.²

Иқтисодий адабиётларда хизматларнинг сифатини белгилаш аксарият жиҳатдан моддий хизматларга йўналтирилган бўлиб, баҳолаш хусусиятлари кўпинча ашёлар ва иш натижаларини баҳолаш билан мос келади. Бундай ҳолат ҳуқуқ соҳасида ҳам вужудга келган. Масалан, В.С.Белыхнинг таъкидлашича, хизмат сифати “хизматнинг ижтимоий-фойдали хусусиятлари йиғиндиси бўлиб, аниқ жамоавий ва индивидуаль эҳтиёжларни қондириш қобилиятини характерлайди”.³

Илмий адабиётларни таҳлил қилиш шундай хулосага олиб келадикки, унга кўра тадқиқотчилар орасида хизмат сифати бўйича фикрларнинг беқарорлиги, уни аниқлашда муайян мезонларни белгилашда жуда катта қийинчиликлар мавжуд. Шунингдек, хизмат тушунчасининг объект сифатидаги асосланган баъзи белгилари, масалан, тезда истеъмол қилиниши ва натижасининг (таъсирнинг) сақланиб қолмаслиги хизмат ва сифатнинг қарама-қаршилигини ҳодиса сифатида номоён қилади.

Хусусан, иқтисодчи олим М.М.Мухаммедов “хизмат” тушунчасига қўйидагича таъриф беради: “моддий кўринишга эга бўлмаган, инсон меҳнати билан яратилган барча неъматлар, улар олди-сотди объектига

¹ Завидов Б. Д. Договоры посреднических услуг. -М.: ФБК-Пресс, 1997. С. 16.

² Ўзбекистон Республикасининг фуқаролик кодексига шарҳ: Профессинал шарҳлар. Т 2./Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги. — Тошкент: Baktia press, 2013. 621-бет.

³ Белых В.С. Гражданско-правовое обеспечение качества продукции, работ и услуг; Дис. ... докт. юрид. наук. Екатеринбург, 1994. С. 206-207.

айланиши ёки айланмаслигидан қатъий назар, битта ибора билан, яъни “хизмат” ибораси билан номланади.⁴

Яна бир иқтисодчи олим И.С.Очилов “хизмат” ва “хизмат кўрсатиш” тушунчаларини алоҳида-алоҳида таърифлайди. Унинг фикрига кўра, “хизмат инсон, меҳнат жамоаси, ҳудуд, давлат ва жамиятнинг маълум бир эҳтиёжини қондиришга қаратилган кишиларнинг наф келтирадиган онгли кўрсатилиши мумкин бўлган фаолиятидир”. “хизмат кўрсатиш эса инсон, меҳнат жамоаси, ҳудуд, давлат ва жамиятнинг маълум бир эҳтиёжини қондиришга қаратилган кишиларнинг наф келтирадиган онгли фаолияти амалга оширилган қисмидир”.⁵

Фалсафада барқарор ҳодисалар ва жараёнлар сифат категорияси ёрдамида тавсифланади, бунда сифатнинг фарқланиши, сифатнинг ўзига хослиги ҳақида гапириш одатий ҳолдир. Аристотел сифатга туғма, дастлабки қобилиятлар ва барқарор хусусиятларнинг мавжудлиги, нарса ёки ҳодисанинг пайдо бўлиши каби белгиларни киритади.⁶

Адабиётларда хизмат сифатини баҳолаш ижрочи фаолиятининг натижасини эмас, балки хизматни кўрсатиш жараёнининг хусусиятларини ва уни истеъмол қилиш (хизмат кўрсатиш) шартларини назарда тутувчи ёндашувлар устунлик қилади.

Масалан, Ю.В.Романец фуқаролик қонунчилиги билан тартибга солинадиган хизматлар сифатини баҳолашнинг қуйидаги хусусиятларини қайд этади: Хизматларнинг аксарияти ижрочининг ўзидан ташқари ифодаланган ва ажралиб турадиган натижага эришишни кўзламайди. Шунинг учун “бундай хизматларнинг сифат мезонлари уларни тақдим этиш жараёнига йўналтирилиши керак. Акс ҳолда, ҳақ эвазига хизмат кўрсатиш шартномаси бўйича кўрсатиладиган хизматларни ишларни бажаришга қаратилган бошқа шартномалардан фарқлаш имкони бўлмайди”.⁷

Муаллиф адолатли равишда таъкидлаганидек, хизмат кўрсатувчи фаолиятининг натижадорлиги ва “тахмин қилинадиган” натижанинг бошланиши ўртасидаги объектив қонуниятларни ҳисобга олган ҳолда хизмат самарадорлиги (сифати) муаммосини ҳал қилиш мумкин. Ижобий

⁴ Мухаммедов М.М. ва бошқалар. Хизмат кўрсатиш ва туризмнинг назарий асослари. Монография. – Самарқанд: СамИСИ, 2016. 64-бет.

⁵ Очилов И.С. Хизмат кўрсатиш соҳаси корхоналарида самарадорликни ошириш йўллари. Иқтисодиёт фанлари номзоди диссертацияси автореферати. –Самарқанд: СамИСИ, 2010. -26-б.

⁶ Всемирная энциклопедия: Философия / Гл. науч. ред. и сост. А. А. Грицанов. М.; Минск: АСТ; Харвест; Совр. литератор, 2001. С. 477.

⁷ 126. Романец Ю. В. Система договоров в гражданском праве России. - М.: Юрист, 2004. С. 399-400.

натиха юзага келиши ижрочининг ҳаракатларига боғлиқ бўлиб, сабабий натихалар бир-бирига яқин бўлиши керак. Бизнинг фикримизча, Ю.В.Романецнинг фикрига қўшилса бўлади. Чунки, хизмат сифатини баҳолашни фақат ижрочининг фаолияти натихасининг фойдали хусусиятлари билан чеклаш мумкин эмас. Хизмат кўрсатиладиган мижоз томонидан хизмат кўрсатилгандан сўнг дарҳол бирон бир имтиёз ёки афзалликларга эга бўлиши хизмат сифатини белгилашнинг ишончли мезони бўлиши мумкин эмас.

Е.Г.Шаблованинг таъкидлашича, хизматнинг расмийлаштирилиши ва “сезиларлилик” даражасини ошириш жудаям мураккабдир. Унинг фикрига кўра, хизматлар сифатини яхшилаш учун ҳозирги вақтда хизматнинг келажакдаги натихасини компьютер ёки шунга ўхшаш моделлаштириш муҳим роль ўйнамоқда. Масалан, соч турмаги, пластик жарроҳликдан кейинги кўриниш ва туризм саёҳатларини келажакдаги қиёфасини (виртуал моделини) яратиш.⁸

Е.Г.Шаблованинг фикрига тўлиқ қўшилиб бўлмайди. Хусусан, таълим хизмати, анъанавий тиббиёт хизмати (пластик жарроҳлик, ортопедик ва стоматологик операциялардан ташқари), консултация хизмати ва ҳуқуқий ёрдамнинг кўпгина турлари бўйича (таъсис ҳужжатлари ва шартномаларнинг лойиҳаларини тузишдан ташқари) моделлаштириш имкони мавжуд эмас.

Амалдаги қонун ҳужжатларини таҳлил қиладиган бўлсак, хизмат кўрсатиш бўйича мажбуриятларни моделлаштириш бироз бошқача шаклда бўлса-да қўлланилаётганлигини кўриш мумкин.

Ўзбекистон ҳукумати томонидан тасдиқланган хизматларни тақдим этишнинг деярли барча қоидалари ижрочига мижозни хизмат турлари, уларни тақдим этиш тартиби, муддатлари, қўшимча хизмат турлари тўғрисида энг тўлиқ дастлабки маълумотлар билан таништириш, шунингдек, юзага келиши мумкин бўлган камчиликлар тўғрисида огоҳлантириш мажбуриятини юклайди. Бу маълум даражада мижознинг талабларини қандайдир даражадад расмийлаштиришини таъминлайди.

Қонун чиқарувчи анъанавий равишда хизматлар сифатини таъминлашнинг бошқа усулларига устунлик беради. Хусусан, хизматлар кўрсатиш тартибини батафсил тартибга солиш, фаолиятнинг турли стандартларини ўрнатиш, лицензиялаш ва сертификатлаштириш.⁹

⁸ Шаблова Е. Г. Услуга как объект гражданских прав // Российский юридический журнал. 2001. № 3. С. 53.

⁹ Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг “Аудиторлик фаолияти тўғрисида”ги қонуни 3-боби / <https://lex.uz/docs/5307886#5308330>

Хаттоки судлар ҳам хизмат кўрсатишда қандайдир ижобий натижага эришишни эмас, балки хизматларнинг сифатини муайян фаолият стандартларига мувофиқлиги нуқтаи назаридан баҳолашга мойил, айниқса тегишли хизмат кўрсатиш фаолияти стандартлаштирилган бўлса. Лицензиялаш ва сертификатлаш мақсадлари ҳамда тамойилларини таҳлил қилишга батафсил тўхталмасдан, амалдаги қонунчиликда хизматларга етарлича эътибор берилмаганлигини айтиш мумкин. Хусусан, мажбурий сертификатланадиган ишлар ва хизматлар рўйхатига фақат учта тоифа киритилган: транспорт воситаларига техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш, чакана савдо хизматлари, умумий овқатланиш хизматлари.¹⁰ Хизматларнинг кенг рўйхатини бу лицензия олишни талаб қиладиган хизматлар рўйхати ташкил этади. Албатта хизматларни лицензиялаш ва сертификатлаш хизматларни тақдим этиш жараёнини тўғри ташкил этишга ёрдам беришини эътироф этиш керак. Биоқ бу хизмат сифатига кафолат беролмайди.

Бизнинг фикримизча, аутсорсинг шартномаси бўйича кўрсатилган хизмат сифатини баҳолаш энг аввало субъектив ва объектив кўрсаткичлар ёрдамида амалга оширилиши керак. Субектив баҳолаш бу мижознинг кўрсатилган хизматдан қониқиши ёки қониқмаслигидир.

Объектив баҳолаш кўрсатилган хизматнинг ҳақиқий кўрсаткич қийматини сифат кўрсаткичларининг норматив стандартлари билан таққослашга асосланган. Бундай баҳолаш Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 24 апрелдаги “Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш агентлигининг фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 348-сон қарорига¹¹ асосан амалга оширилади.

Кўрсатиладиган хизмат сифатини аутсорсинг шартномасининг муҳим шартни сифатида белгилашга келадиган бўлсак, шартнома тузиш пайтида бундай мезонларни аниқлаш ва белгилаш, қоида тариқасида, жуда кўп вақтни талаб қилади. Кўпгина муаллифлар ушбу муаммони ҳисобга олган ҳолда, аутсорсинг бўйича кўрсатиладиган хизмат сифатини аниқлашнинг қийинлигини таъкидлайдилар ва унга қўйиладиган оптимал талабларни аниқлаш зарурлигини таъкидлайдилар.

¹⁰ Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2004 йил 6 июлдаги 318-сон қарори билан тасдиқланган “Маҳсулотларни сертификатлаштириш тартиби тўғрисида”ги Низом / [https://buxgalter.uz/doc?id=60595_mahsulotlarni_sertifikatlashtirish_tartibi_to%20%80%98g%20%80%98risida_ni_zom_\(o%20%80%98zr_vm_06_07_2004_y_18-son_qaroriga_1-ilovala\)&prodid=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana](https://buxgalter.uz/doc?id=60595_mahsulotlarni_sertifikatlashtirish_tartibi_to%20%80%98g%20%80%98risida_ni_zom_(o%20%80%98zr_vm_06_07_2004_y_18-son_qaroriga_1-ilovala)&prodid=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana)
¹¹ <https://lex.uz/docs/4705020>

Хизмат сифатининг мезонларини (кўрсаткичларини) ишлаб чиқиш масаласига айрим цивилист олимларнинг асарларида ҳам тўхталиб ўтилган. Е.М.Берлиннинг юридик ҳаракатларни амалга ошириш билан боғлиқ бўлмаган юридик хизматлар сифати мезонлари бўйича фикрлари ва қарашлари эътиборга моликдир. Хусусан, муаллифнинг фикрига кўра, бундай мезонлар қуйидагилар бўлиши мумкин: маслаҳатлар (хулосалар)нинг муайян ҳуқуқий муносабатларни тартибга солувчи қонунчиликка мувофиқлиги (агар унда ноаниқликлар, бўшлиқлар ёки қарама-қаршиликлар мавжуд бўлса, бу хулосада акс этиши лозим).¹² Шартномалар лойиҳасида сўзма-сўз маъноси уларга турли хил талқинларни беришга имкон бериши мумкин бўлган ноаниқ таърифлар (тушунчалар) бўлмаслиги керак. Муаллиф, шунингдек, мижоз учун муҳим бўлган шартнома шартларини бузишга олиб келадиган ва натижада юридик хизматлар сифатига таъсир кўрсатадиган техник тушунмовчиликларга ҳам алоҳида эътибор қаратади.¹³

Хизмат сифатининг энг муҳим кўрсаткичи – бу хавфсизликдир. Сифатни бошқариш бўйича жаҳон амалиёти шуни кўрсатадики, хизматлардан фойдаланишнинг нормал шароитларида ёки хизмат кўрсатувчи тахмин қилиши мумкин бўлган бошқа шароитларда хизматларнинг хавфсизлик даражаси таъминланиши ва инсонлар саломатлигига зарар етказмаслиги керак. Масалан Францияда кўрсатиладиган хизматлар хавфсизлигини таъминлаш мақсадида истеъмолчилар масалалари бўйича вазирлик ҳузурида истеъмолчилар хавфсизлигини таъминлаш Комиссияси ташкил этилган бўлиб, 21.01.83 йилдаги Франция Қонуни кўрсатиладиган хизмат хавфсизлиги мезони асосий мезон сифатида белгилаган.¹⁴

Юқоридаги фикр ва мулоҳазаларни умумлаштирган ҳолда тўғридан-тўғри аутсорсинг шартномаси хусусида тўхталадиган бўлсак, ушбу шартнома бўйича кўрсатиладиган хизматларнинг сифати шартнома мажбуриятларини бажариш жараёнида аутсорсер-ташкilotининг бутун фаолияти хусусиятларини жамланмаси деган хулосага келиш мумкин.

Ўзбекистон Республикаси фуқаролик қонунчилигида биринчи марта товарларнинг маълум бир истеъмол мақсадига мувофиқлигини белгиловчи норматив конструкция ЎР ФК 402-моддаси 3-қисмида ўз

¹² Берлин Е. М. Законодательное регулирование качества правовых услуг // Право и экономика. - 2002. - № 5. - С. 23-28.

¹³ Берлин Е. М. Законодательное регулирование качества правовых услуг // Право и экономика. - 2002. - № 5. - С. 25.

¹⁴ Жамен С., Лакур Л. Торговое право / Под общ. ред. Клода Лобри. М.: Международные отношения, 1993. С. 170.

ифодасини топди. Унга кўра, “агар сотиб олувчи шартнома тузиш пайтида сотувчига товарни қандай аниқ мақсадлар учун сотиб олаётганини хабар қилган бўлса, сотувчи сотиб олувчига ушбу мақсадларда фойдаланиш учун яроқли бўлган товарни топшириши шарт”.¹⁵ Ушбу норма Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг “Товарлар халқаро олди-сотди шартномалари тўғрисида”ги Конвенциясида назарда тутилган товарларнинг мувофиқлигини аниқлаш қоидаларига мос келади.¹⁶ Буюртмачи ўзига хизмат кўрсатиш учун муайян мақсадини белгилаганда ушбу ҳуқуқий конструкцияни ҳақ эвазига малакали хизмат кўрсатиш (яъни, аутсорсинг) шартномасига нисбатан қўллаш мумкин.

Амалдаги қонунчилик нормаларини ва умуман кўрсатиладиган хизматларнинг сифатига оид доктринал қоидаларни таҳлил қилиш асносида, аутсорсинг шартномаси бўйича кўрсатиладиган хизматлар сифати аутсорсер-ташкилотининг профессионал компетенцияси орқали аниқланади деган хулосага келишимиз мумкин. Аутсорсинг шартномаси бўйича кўрсатиладиган хизматнинг сифати тегишли меъёрий ҳужжатларга мувожаат қилиш, шунингдек шартномада зарур талабларни келишиш орқали аниқланиши мумкин. Сифатсиз хизматларни тақдим этиш эса аутсорсер-ташкилот учун моддий жавобгарликни келтириб чиқаради.

Демак, аутсорсинг шартномаси бўйича кўрсатиладиган хизматларнинг сифатига хос бўлган қуйидаги хусусиятларни санаб ўтиш мумкин:

1. аутсорсер ходимларининг юқори малакали хизмат кўрсатиши;
2. ишлаб чиқариш жараёнида мижознинг муайян функцияларини амалга ошириш ёки мижознинг товарларини ишлаб чиқариш ва (ёки) сотиш билан боғлиқ бошқа вазифаларини бажаришда мижознинг эҳтиёжларини қондириш воситаси сифатида хизмат қилиш қобилияти;
3. фойдани кўпайтириш, стратегик режалаштириш масалаларини амалга ошириш ва ҳоказоларда ифодаланган натижаларнинг номоддийлиги;
4. хизматлар сифати шартнома мажбуриятларини бажариш жараёнида аутсорсер-ташкилотни бутун фаолиятининг жамоавий хусусиятини ифодалайди, шунинг учун хизматлар сифати аутсорсер-ташкилотнинг малакали компетентлиги орқали аниқланади.

¹⁵ <https://lex.uz/docs/180552>

¹⁶ Қаранг: Конвенция Организации Объединенных Наций “О договорах международной купли-продажи товаров” / <https://lex.uz/ru/docs/2630897>; Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров: Комментарий. -М.: Юридическая литература, 1994.

Демак, нафақат аутсорсинг шартномасининг, балки умуман ҳақ эвазига хизмат кўрсатиш шартномасининг муҳим шарти кўрсатиладиган хизмат сифати ҳисобланар экан, бугунги кунда аутсорсинг шартномасини амалиётда кенг қўлланиб борилаётганлигини, шунингдек ҳақ эвазига хизмат кўрсатиш шартномасининг янги турлари вужудга келаётганлигини ҳисобга олган ҳолда уни норматив-ҳуқуқий жиҳатдан мустаҳкамлаш заруриятини юзага келтирмоқда.

Хусусан, Л.М.Бурханова ЎР ФК 38-бобини такомиллаштириш тўғрисида фикр юритар экан, Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 38-бобига қўшимча киритишни таклиф қилиб, “Хизматлар сифати” тўғрисида алоҳида норма киритиш лозимлигини таъкидлайди.¹⁷ Бу ўринда Л.М.Бурханованинг фикрларига қўшилган ҳолда Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 38-бобига кўрсатиладиган хизматларнинг сифати тўғрисидаги норма киритилиши мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда, ЎР ФК 38-бобига “Кўрсатиладиган хизматларнинг сифати” деб номаланган 704²-модда киритиш ва унинг мазмунини қуйидаги таҳрирда бериш мақсадга мувофиқ:

“Ижрочи томонидан кўрсатиладиган хизмат ҳақ эвазига хизмат кўрсатиш шартномасининг шартларига, шартлар бўлмаганида ёки тўлиқ бўлмаганида эса, одатда тегишли турдаги хизматларга қўйиладиган талабларга мос келиши керак.

Агар қонун ҳужжатларида ҳақ эвазига хизмат кўрсатиш шартномаси бўйича кўрсатиладиган хизматларга қўйиладиган мажбурий талаблар назарда тутилган бўлса, ижрочи кўрсатиладиган хизматни (хизматларни) бундай мажбурий талабларга амал қилган ҳолда бажариши шарт.

Ижрочи белгиланган мажбурий талабларга нисбатан сифат жиҳатидан бирмунча юқори талабларга жавоб берадиган хизматни бажаришни ҳақ эвазига хизмат кўрсатиш шартномаси асосида ўз зиммасига олиши мумкин.”

Ушбу мазмундаги норманинг берилиши ҳақ эвазига хизмат кўрсатиш шартномаси, шу жумладан аутсорсинг шартномаси бўйича кўрсатиладиган хизматларнинг сифати шартноманинг муҳим шарти сифатида белгиланишини ифодалаб бериб, кўрсатиладиган хизматларнинг сифатини белгилашда норматив-ҳуқуқий асос бўлиб хизмат қилади.

¹⁷ Қаранг: Бурханова Л.М. Правовое регулирование договора с возмездном оказании услуг по гражданскому праву Республики Узбекистан и некоторые вопросы его совершенствования / Вестник Пермского университета 2013, Выпуск 4(22). С 134.

Аутсорсинг шартномаси ҳақ эвазига тузиладиган шартнома ҳисобланади, яъни аутсорсер шартнома бўйича ўз мажбуриятини бажаргани учун иккинчи тарафдан ҳақ олиш ҳуқуқига эга бўлади. Шу билан бирга, аутсорсинг шартномасида кўрсатиладиган хизмат учун баҳонинг белгиланмаслиги уни тузилмаган ёки ҳақиқий эмас деб топилишига олиб келмайди, чунки шартномада баҳо тўғрисидаги шарт мавжуд бўлмаса кўрсатиладиган хизмат баҳоси ЎР ФКнинг умумий қоидаларига мувофиқ аниқланиши керак. Бундай умумий қоидалар ЎР ФК 356-моддаси 3-қисмида назарда тутилган бўлиб, унга кўра ҳақ тўлашни назарда тутадиган шартномада баҳо назарда тутилмаган ва шартнома шартлари бўйича белгиланиши мумкин бўлмаган ҳолларда шартномани бажарганлик учун ўхшаш вазиятларда одатда шундай товарлар, ишлар ёки хизматлар учун олинадиган баҳо бўйича ҳақ тўланиши керак.¹⁸ Ушбу шартнома аралаш шартнома бўлиб, ЎР ФК 37-боби нормалари билан тартибга солинадиган пудрат шартномасининг элементларини ҳам ўзида мужассамлаштиргани учун унга нисбатан ЎР ФК 636-моддаси қоидалари қўлланилади ва шартнома баҳоси шу асосда белгиланади.

Ауторсинг шартномасининг ўзига хос хусусияти шундаки, аутсорсер-ташкilot томонидан мажбуриятларни нотўғри бажарилиши оқибатида буюртмачи катта зарар кўриш хавфи юқори бўлади. Шу сабабли ҳам аутсорсинг шартномасига таваккалчиликни ва зарарни суғурталаш ёки аутсорсинг шартномаси бўйича жавобгарликни суғурталаш шартини киритиш мақсадга мувофиқдир.

Ауторсинг шартномасининг бошқа муҳим шартларига келсак, бундай шартлар тарафлардан бирининг талаби билан киритилиб ўзаро келишилган шартлар ҳисобланади. Адабиётларда бундай шартлар ташаббускорлик шартлари деб аталади. Аутсорсинг шартномасидаги бундай шартларнинг таркиби ва сони тарафларнинг ташаббускорлигига ҳамда аутсорсер томонидан кўрсатиладиган хизматларнинг ўзига хос хусусиятларига боғлиқ бўлади.

Аутсорсинг шартномасининг муҳим шартларини тадқиқ этиш натижасида қуйидаги асосий хулосаларни илгари суришни лозим топдик:

Биринчидан, аутсорсинг шартномасининг муҳим шартларини унинг предмети, кўрсатиладиган хизмат сифати тўғрисидаги шарт, шартнома муддати, ташаббускорлик шартлари ташкил этади.

¹⁸ <https://lex.uz/docs/11189#155450>

Иккинчидан, аутсорсинг шартномаси бўйича кўрсатиладиган хизматлар – бу профессионал ижрочи томонидан тақдим этиладиган ва буюртмачининг бошқарув ёки бизнес жараёнларини такомиллаштириш эҳтиёжларини қондиришга қаратилган ҳамда чуқур билимларни талаб қиладиган хизматлардир. Шу асосда аутсорсинг шартномасининг ўзига хос хусусиятларига қуйидагилар киради:

- 1) аутсорсер ходимларининг юқори малакали хизмат кўрсатиши;
- 2) ишлаб чиқариш жараёнида мижознинг муайян функцияларини амалга ошириш ёки мижознинг товарларини ишлаб чиқариш ва (ёки) сотиш билан боғлиқ бошқа вазифаларини бажаришда мижознинг эҳтиёжларини қондириш воситаси сифатида хизмат қилиш қобилияти;
- 3) фойдани кўпайтириш, стратегик режалаштириш масалаларини амалга ошириш ва ҳоказоларда ифодаланган натижаларнинг номоддийлиги;
- 4) хизматлар сифати шартнома мажбуриятларини бажариш жараёнида аутсорсер-ташкилотни бутун фаолиятининг жамоавий хусусиятини ифодалайди, шунинг учун хизматлар сифати аутсорсер-ташкилотнинг малакали компетентлиги орқали аниқланади.

